

Pessoas e Cidades: Educação, Cultura e Arte

VIII Simposio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e XVII SIEMAI – Simposio Internacional Educação Música Artes Interculturais™

Lugar de realização:

***Escola Superior de Educação, Politécnico de Coimbra (Portugal)/
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta de la Universidad de Granada
(Espanha)***

25-27 de Janeiro de 2023

Realização em modalidade mista – virtual e presencial

Informações e contacto: encontroprimavera@gmail.com

Organizam:

Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™

SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Músicas Artes Interculturais™

Escola Superior de Educação, Politécnico de Coimbra

Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta de la Universidad de Granada

IEF – Instituto de Estudos Filosóficos (Universidade de Coimbra)

AREA – Análisis de la Realidad Educativa (Universidad de Granada)

NIEFI – Núcleo de Investigação em Educação, Formação e Intervenção (Escola Superior de Educação, Politécnico de Coimbra)

APRESENTAÇÃO

Temos o prazer de o convidar a participar no Simpósio **Pessoas e Cidades: Educação, Cultura e Arte/ Pessoas e Cidades: Educação, Cultura e Arte. VIII Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e/y XVII SIEMAI - Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™**, a ter lugar na Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra (Portugal) e na Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta de la Universidad de Granada (Espanha), de 25 a 27 de Janeiro de 2023.

O Simpósio realizar-se-á de forma mista – virtual e presencial – entre as duas instituições. A dimensão presencial está prevista uma vez que a situação pandémica dá sinais favoráveis à mobilidade das pessoas. À medida que a situação pandémica se desenvolva, no decurso deste ano, será realizada uma avaliação de risco e de contingência. Assim, caso sejam detectados sinais de um agravamento da pandemia até ao final de Outubro, tomar-se-á a decisão de tornar o Simpósio exclusivamente virtual.

Este projecto de Educação, Educação com as Artes e Humanidades, Educação Intercultural, para a Cidadania e Direitos Humanos, visa a promoção da Educação, Artes e Humanidades, a partir do seu papel na educação, da sociedade em geral e na construção de uma cidadania democrática estruturada pelos Direitos Humanos.

Para o evento, os participantes convidados são convidados a abordar um tópico da sua área de especialização e interesse académico e profissional, trabalho que será apresentado e discutido sob a forma de um simpósio.

Os principais objectivos de cada edição do Simpósio são os seguintes:

- Aprofundar a dimensão internacional do programa do Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e SIEMAI - Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™.
- Promover o conhecimento mútuo e contactos entre os participantes, de modo a possibilitar intercâmbios entre investigadores e professores de diversas áreas, preocupados com a Identidade e Diversidade cultural, educativa, artística e humanística, e igualmente preocupados com a cidadania democrática e os Direitos Humanos.
- Intercambiar pontos de vista, conhecimentos, experiências e práticas positivas relativas à diversidade atendendo fundamentalmente à Educação, Artes e Humanidades, assim como à Educação para a Cidadania e Direitos Humanos.
- Fomentar o diálogo, discussão, desenvolvimento e exposição de projectos educativos, artísticos e humanísticos, de Educação Intercultural, para a Cidadania e Direitos Humanos.
- Contribuir para o desenvolvimento de projectos de intervenção educativa, sociocultural, artística e patrimonial.

Temáticas para as propostas de trabalho a apresentar nesta edição

As contribuições ao simpósio internacional *Pessoas e Cidades: Educação, Cultura e Arte/ Personas y Ciudades: Educación, Cultura y Arte* deverão enquadrar-se no âmbito das seguintes temáticas:

1. **Cidades:** ao longo do tempo e as suas perspectivas futuras.
2. **Sustentabilidade:** perspectivas críticas do conceito e suas formas.
3. **Práticas socioculturais:** tradicionais, religiosas, artísticas, musicais, etc.
4. **Educação:** seus sentidos e configurações.
5. **Arte:** suas concepções e produtos.
6. **Património natural e cultural material e imaterial:** suas manifestações.

A participação no evento constituirá um valioso contributo no sentido de aprofundar o valor humanizador da educação, pensamento, cultura, arte e património, pelo que a Comissão Organizadora o convida a participar neste Simpósio Internacional.

Fernando José Sadio-Ramos

María Angustias Ortiz-Molina

Pedro Balas Custódio

Antonio José Moreno Guerrero

Comissão Organizadora

Fernando José Sadio-Ramos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Pedro Balau Custódio (Politécnico de Coimbra – Portugal)

María Angustias Ortiz-Molina (Grupo de Investigación HUM-672 AREA [Análisis de la Realidad Educativa], Universidad de Granada/ Junta de Andalucía – España)

Antonio José Moreno-Guerrero (Universidad de Granada – España)

Francisco Javier Hinojo Lucena (Universidad de Granada – España)

Juan Ramón Liébana-Ortiz (Universidad Internacional de La Rioja – España)

Comité Científico

Albano García Sánchez (Universidad de Córdoba – España)

Alfonso Revilla Carrasco (Universidad de Zaragoza – España)

Antonio Tudela Sancho (Universidad de Granada – España)

Armando Gonçalves (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Fernando José Sadio-Ramos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Francisco Javier Hinojo-Lucena (Universidad de Granada – España)

Francisco José Giménez Rodríguez (Universidad de Granada – España)

Gloria Araceli Rodríguez Lorenzo (Universidad de Oviedo – España)

Héctor Archilla Segade (Universidad de Extremadura, Badajoz – España)

Inmaculada Aznar Díaz (Universidad de Granada – España)

Isabel Sofia Calvário Correia (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Jesús López Belmonte (Universidad de Granada – España)

Joaquim Braga (IEF – Universidade de Coimbra/ Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Portugal)

José Antonio Marín Marín (Universidad de Granada – España)

José Ignacio Suárez García (Universidad de Oviedo – España)

José Manuel García Moreno (Universidad de Málaga – España)

Juan José Leiva Olivencia (Universidad de Málaga – España)

Juan Manuel Trujillo Torres (Universidad de Granada – España)

Juan Rafael Muñoz Muñoz (Universidad de Almería – España)

Juan Ramón Liébana-Ortiz (Universidad Internacional de La Rioja – España)

María Angustias Ortiz-Molina (Grupo de Investigación HUM-672 AREA [Análisis de la Realidad Educativa], Universidad de Granada/ Junta de Andalucía – España)

Maria do Rosário Castiço de Campos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Maria Madalena Belo da Silveira Batista (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Maria Madalena Teles de Vasconcelos Leite Dias Ferreira e Teixeira (Universidade de Aveiro – Portugal)

María Natalia Campos Soto (Universidad de Granada – España)

Mário Santiago de Carvalho (Universidade de Coimbra – Portugal)

Natália de Jesus Albino Pires (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Paloma Otaola González (Universidad de Lyon III – Francia)

Pedro Balau Custódio (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Pilar Cáceres Reche (Universidad de Granada – España)

Rayco H. González Montesino (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid – España)

Ronaldo Manassés Rodrigues Campos (Universidade Federal do Amapá – Brasil)

Rosa M. Espada Chavarría (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid – España)

Rubí Surema Peniche Cetzal (Universidad Autónoma de Aguascalientes – México)

Rui Manuel de Sousa Mendes (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Santiago Alonso García (Universidad de Granada – España)

Tomás Sola Martínez (Universidad de Granada – España)

Yurima Blanco García (Universidad de Valladolid – España)

Mesa de Abertura

María Angustias Ortiz-Molina (Grupo de Investigación HUM-672 AREA [Análisis de la Realidad Educativa], Universidad de Granada/ Junta de Andalucía – España)

Francisco Javier Blanco Encomienda (Universidad de Granada – España)

Juan Manuel Trujillo Torres (Universidad de Granada – España)

Pedro Balau Custódio (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Mesa de Encerramento

Antonio José Moreno Guerrero (Universidad de Granada – España)

Joaquim Braga (IEF – Universidade de Coimbra/ Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Portugal)

Armando Duarte da Silva Gonçalves (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Fernando José Sadio-Ramos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Apoio

Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ (Portugal)

SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Músicas Artes Interculturais™ (Portugal)

Escola Superior de Educação, Politécnico de Coimbra (Portugal)

Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta de la Universidad de Granada (Espanña)

Politécnico de Coimbra (Portugal)

Unidade de investigação Instituto de Estudos Filosóficos (IEF) (Universidade de Coimbra/ Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Portugal)

Grupo de investigación HUM-672 AREA – Análisis de la Realidad Educativa (Universidad de Granada/ Junta de Andalucía – España)

Núcleo de Investigação em Educação, Formação e Intervenção (NIEFI) (Escola Superior de Educação, Politécnico de Coimbra – Portugal)

Encontro de Primavera™ (Portugal)

Tipologia das actividades a desenvolver:

- 1) Conferências (30mn: 20mn de exposição + 10mn de debate)
- 2) Comunicações (15mn: 10mn de exposição + 5mn de debate)
- 3) Oficinas/ Simpósios (60mn: 45mn de exposição + 15mn de debate)
- 4) Espectáculos e Concertos (tempo variável – 30/45mn)

Os trabalhos serão gravados em vídeo (formato mp4) e enviados previamente à realização do simpósio.

Línguas oficiais de trabalho: espanhol, português e inglês (espera-se que os participantes tenham conhecimento suficiente das línguas oficiais para acompanhar as comunicações apresentadas no evento em cada uma delas; não haverá tradução).

INSCRIÇÃO/ ENVIO DAS INSCRIÇÕES E TRABALHOS

- **Inscrições:** serão feitas através do envio do ficheiro contendo os dados da inscrição e do trabalho a ser apresentado; o documento será enviado para o endereço encontroprimavera@gmail.com

- **Não há taxa de inscrição e os participantes serão convidados pelos Comitês.**

- **Nenhuma despesa de qualquer tipo será paga aos participantes.**

- **Prazo para apresentação de inscrições e propostas: antes de 15 de Julho de 2022.**

- **Prazo para a apresentação de textos para publicação: até 15 de Novembro de 2022.**

- Prazo para a apresentação de gravações de trabalhos: até 15 de Dezembro de 2022.

PUBLICAÇÃO:

- Os textos aceites serão publicados como capítulos no livro PDF ***Cuidar das Pessoas e das Cidades: Perspectivas Interdisciplinares***.

- Os textos serão aceites em Espanhol, Português ou Inglês.

- Os textos terão um máximo de 3000 palavras (texto e bibliografia); aplicar-se-ão as normas da APA (7ª edição).

- Outras características do texto a apresentar: fonte: Arial 12, espaço e meio, tamanho A4, notas de rodapé, gráficos e tabelas em Word, figuras e imagens com qualidade, livres em termos de direitos de autor.

- Incluir o Nome, Afiliação Profissional, Email e ORCID na identificação.

- Os professores e investigadores que também desejem submeter um artigo científico desenvolvido podem enviá-lo para a revista científica DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, sujeita às suas regras de publicação e prazos:

<http://revistaseug.ugr.es/index.php/dedica>

Ficha técnica

ISBN: 978-989-8486-41-7

Título: *Pessoas e Cidades: Educação, Cultura e Arte. VIII Simpósio DEDICA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e XVII SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™*

Autores: Fernando José Sadio-Ramos; María Angustias Ortiz-Molina

Edición: 1ª, fevereiro de 2022

Editor: Fernando Ramos (Editor)®

Layout y composición: Fernando José Sadio-Ramos/ María Angustias Ortiz-Molina

CDU: 002; 37; 39; 342.7; 325; 326; 340

Apoio:

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

The Institute for Philosophical Studies is sponsored by national funds via FCT - Foundation for Science and Technology, I.P., under the UID/FIL/00010/2020 project.

Fernando Ramos (Editor)®